

Iyun, 2025-Yil

**ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННЫМ ФОРМАМ ОБОРОТА
ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА**

Шомухсинова Нурзодахон Шомурод кизи

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета, по направлению
«Международное право и права человека»

Номер телефона: +998998377776

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15678363>

Аннотация. В настоящем научном тезисе проводится краткий анализ некоторых вопросов реализации государственной политики Республики Узбекистан по противодействию незаконным формам оборота органов и тканей человека. Приводятся некоторые примеры из практики зарубежных стран, поставлены актуальные вопросы по дальнейшему совершенствованию законодательства Республики Узбекистан по методу правового прогнозирования. Автор приходит к выводу о том, что в стране необходимо повышать медицинскую культуру граждан, развивая донорство по принципам донорства крови.

Ключевые слова: Трансплантация, донорство, противодействие, уголовная ответственность, органы человека, близкие родственники.

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING INSON ORGANLARI VA TO'QIMLARINI
NOQONUNIY SHAKLLARIGA QARSHI QARSHI BO'LGAN DAVLAT SIYOSATINI
TAJROQ ETISH MASALLARI**

Аннотация. Ushbu ilmiy tezisda O'zbekiston Respublikasida odam to'qimalari va to'qimalarining noqonuniy savdosiga qarshi kurash bo'yicha davlat siyosatini amalga oshirishning ayrim masalalari qisqacha tahlil qilingan. Xorijiy mamlakatlar amaliyotidan ayrim misollar keltirilib, huquqiy prognozlash usulidan foydalangan holda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini yanada takomillashtirish bo'yicha dolzarb masalalar ko'tarildi. Muallif mamlakatda qon topshirish tamoyillari asosida donorlikni rivojlantirish orqali fuqarolarning tibbiy madaniyatini oshirish zarur, degan xulosaga keladi.

Калит so'zlar: Transplantatsiya, donorlik, qarshi kurash, jinoiy javobgarlik, inson organlari, yaqin qarindoshlar.

**ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN TO COUNTER ILLEGAL FORMS OF HUMAN ORGANS AND TISSUES
TRAFFIC**

Abstract. This scientific thesis provides a brief analysis of some issues of the implementation of the state policy of the Republic of Uzbekistan to counteract illegal forms of human organs and tissues trafficking. Some examples from the practice of foreign countries are given, and topical issues are raised on further improvement of the legislation of the Republic of Uzbekistan using the method of legal forecasting. The author comes to the conclusion that the country needs to improve the medical culture of citizens by developing donation based on the principles of blood donation.

Keywords: Transplantation, donation, counteraction, criminal liability, human organs, close relatives.

Iyun, 2025-Yil

Определение лучшей государственной политики по противодействию незаконным формам оборота органов и тканей человека – сложная задача, поскольку эффективность политики зависит от многих факторов, включая социально-экономический контекст, законодательство, правоприменительную практику, культурные особенности и уровень развития системы здравоохранения в каждой стране. В Узбекистане государственная политика развивается по направлению повышения средней продолжительности жизни населения (до 78 лет), что предполагает необходимость увеличения в 2 раза объема средств, выделяемых на медицину и реализацию других мероприятий, расширяющих возможности современной медицины на территории нашего государства¹.

Принятый 11.05.2022 г. Закон «О трансплантации органов и тканей человека» (далее по тексту - № ЗРУ-768) определил трансплантацию органов и тканей человека как «замещение у реципиента отсутствующих либо поврежденных органов и (или) тканей, органами и (или) тканями, изъятыми у живого донора или трупа человека, путем проведения хирургической операции»².

На данный момент практика в части трансплантации органов и тканей человека относится к категории врачебной тайны, что с одной стороны хорошо, а с другой стороны лишает исследователей возможности строить подкрепленные конкретной прикладной информацией исследования. Однако однозначно следует сказать, что вопросы выбора доноров проходят через медицинские учреждения, проверки, разные этапы врачебных консилиумов, а также через поиск доноров на специальных реестрах, где есть сведения о таковых (также включенных в категорию врачебной тайны). Таким образом, в Узбекистане обеспечивается прозрачность процесса донорства и трансплантации, включая ведение национальных реестров доноров и реципиентов. Обращая внимание на опыт зарубежных стран, отметим, что Испания имеет одну из самых высоких в мире показателей донорства органов, что достигнуто благодаря хорошо организованной национальной системе трансплантации, основанной на оптированном согласии (opt-out system), где каждый человек считается потенциальным донором, если при жизни не выразил иного мнения. Также важную роль играет Национальная организация трансплантации (ONT), которая координирует всю деятельность в этой области³. Вслед за Испанией, во многих странах Европы также действуют повышенные стандарты, правовые нормы и запреты относительно продажи человеческих органов. Однако на высоком уровне остаются вопросы обеспечения родственной трансплантации органов и тканей человека, а также практика реализации посмертного донорства.

Статья 11 Закона № ЗРУ-768 предусматривает правило, согласно которому изъятие органов и (или) тканей человека из его трупа допускается при наличии его прижизненного нотариально заверенного письменного согласия.

¹ Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030»», от 11.09.2023 г. № УП-158 // Источник: <https://lex.uz/docs/6600404>

² Закон Республики Узбекистан «О трансплантации органов и тканей человека», от 11.05.2022 г. № ЗРУ-768 // Источник: <https://lex.uz/en/docs/6001293>

³ Испания: 33 года мирового лидерства в трансплантации // Источник: <https://abcspain.ru/telegram-news/ispaniya-33-goda-mirovogo-liderstva-v-transplantatsii-organov-i-novyy-rekord-v-2024-godu-ispaniya-v/>

Открытой информации о случаях нарушения законодательства Узбекистана в сфере трансплантации органов и тканей человека не представляется возможным показать, так как сами случаи торговли человеческими органами в мировой практике обладают очень высоким уровнем латентности, а уголовные дела по выявленным таким преступным деяниям относятся к информации повышенной секретности. Но государственная политика в части ответственности виновных лиц реализуется по следующим направлениям.

Уголовный кодекс Узбекистана предусматривает уголовную ответственность за принуждение человека к согласию на изъятие у него органов и (или) тканей для трансплантации (статья 115¹), нарушение условий и (или) порядка изъятия и трансплантации органов и (или) тканей человека (статья 133), куплю-продажу органов и (или) тканей человека (Статья 133¹), вывоз за пределы Республики Узбекистан трансплантируемых органов и (или) тканей человека (статья 133²). И следует утвердительно подчеркнуть, что Уголовный кодекс вобрал в себе лучший опыт по противодействию рассматриваемого вида преступности. Но нужно поддержать мнение отдельных исследователей о том, что это «трансграничное преступление, и поэтому в настоящее время он представляет собой упущенную возможность для развития поддержки международного уголовного права»⁴.

Уголовные санкции за торговлю органами и тканями, в тех или иных формах, предусмотрены законодательством Франции, Англии, ФРГ, Бельгии, Польши, Турции, Китая и ряда других государств⁵.

Уголовная ответственность за торговлю органами установлена УК ФРГ (параграф 5, п. 15 УК) на основе Закона ФРГ «О донорстве, заборе и пересадке органов и тканей» от 05.11.1997 г. (параграф 18 Закона о трансплантологии)⁶. Ряд зарубежных авторов, в частности У. Шрот, оценивают положения данного нормативного документа критически, указывая на то, что данный закон не решает проблемы защиты прав доноров, в частности, создания дополнительных гарантий их защиты⁷.

Обращая внимание на некоторые актуальные проблемы, существующие в анализируемой нами сфере правоотношений, подчеркнем, согласно статье 14 Закона, изъятие органов и (или) тканей человека не допускается в отношении лиц, не достигших 18 лет. Однако нельзя исключать возникновение на практике ситуаций, когда лицам до 18 лет тоже понадобилась бы медицинская помощь в виде замены того или иного жизненно важного органа. А отсутствие специальной правовой нормы по данному направлению правоотношения усложняет данную задачу. Такая же проблема относится и к правилу, установленному в статье 14 упомянутого Закона. Не проработанным остаётся обоснование правового запрета, почему, например, 16-летнее или 17-летнее лицо не может быть

⁴ Чукреев В. А. Незаконная трансплантация органов в международном уголовном праве // Вестник экономической безопасности. 2022. № 3. С. 254-258.

⁵ Шавловская В.В. Ответственность за торговлю органами, тканями и клетками: зарубежный взгляд // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otvetstvennost-za-torgovlyu-organami-tkanyami-i-kletkami-zarubezhnyy-vzglyad> (дата обращения: 04.04.2025).

⁶ Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben (Transplantationsgesetz - TPG) von 05.11.1997. URL : <http://www.gesetze-im-internet.de/tpg/BJNR263100997.html>

⁷ Schroth U. Die strafrechtlichen Grenzen der Lebendspende / U. Schroth // Medizinstrafrecht. 2. Aufl. Richard Boorberg Verlag. 2001.

Iyun, 2025-Yil

добровольным донором для своей матери, отца, брата или сестры. С такой точки зрения, целесообразной была бы разработка нормативного правила-исключения из 18 лет, до допустимого понижения данного возраста с 16 лет. Несмотря на дискуссионность поставленного вопроса, его практическая востребованность может быть обусловлена и желанием самих детей (хоть и не с полной дееспособностью), помочь своим близким родственникам в разрешении проблем с их здоровьем, или даже в спасении их жизни. Такое исключение из правила об обязательном 18-летнем возрасте также подходит под лицо, эмансипированное ввиду занятия официальной предпринимательской деятельности (статья 28 Гражданского кодекса Республики Узбекистан).

В заключение стоит отметить, что в законодательстве Республики Узбекистан в сфере трансплантации органов и тканей человека, и противодействию незаконных форм по трансплантации соответственно есть много вопросов, нуждающихся в доработке, практическом обосновании. Законодательство строится не только по прецедентам, но и по методу правового прогнозирования, чтобы была возможность предвидеть те или иные ситуации для обеспечения правовой комфортности и гарантий для граждан.

Трансплантация органов и тканей человека должна быть предметом положительной общественной оценки, а практика её реализации в нейтральном свете должна быть предметом отдельных информационных ресурсов, чтобы граждане могли определиться со следующими вопросами: кто-то смог бы себе найти медицинское учреждение для соответствующей операции; кто-то смог бы нотариально оформить документ о посмертном донорстве, как сейчас эта система работает с добровольным донорством крови. Как итог, в стране необходимо повышать медицинскую культуру граждан в стиле активной гражданской позиции и высокого морального долга перед обществом, во избежание развития незаконных форм трансплантации органов и тканей человека.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030»», от 11.09.2023 г. № УП-158 // Источник: <https://lex.uz/docs/6600404>
2. Закон Республики Узбекистан «О трансплантации органов и тканей человека», от 11.05.2022 г. № ЗРУ-768 // Источник: <https://lex.uz/en/docs/6001293>
3. Испания: 33 года мирового лидерства в трансплантации // Источник: <https://abcspain.ru/telegram-news/-ispaniya-33-goda-mirovogo-liderstva-v-transplantatsii-organov-i-novyyu-rekord-v-2024-godu-ispaniya-v/>
4. Чукреев В. А. Незаконная трансплантация органов в международном уголовном праве // Вестник экономической безопасности. 2022. № 3. С. 254-258.
5. Шавловская В.В. Ответственность за торговлю органами, тканями и клетками: зарубежный взгляд // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otvetstvennost-za-torgovlyu-organami-tkanyami-i-kletkami-zarubezhnyu-vzglyad> (дата обращения: 04.04.2025).
6. Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben (Transplantationsgesetz - TPG) von 05.11.1997. URL : <http://www.gesetze-im-internet.de/tpg/BJNR263100997.html>
7. Schroth U. Die strafrechtlichen Grenzen der Lebendspende / U. Schroth // Medizinstrafrecht. 2. Aufl. Richard Boorberg Verlag. 2001.